

FRAZEOLIGIZMLARNING O'RGANILISH MASALASI

Nurullayeva Shaxnoza Abdijamil qizi
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Lingvistika: o'zbek tili fakulteti magistranti
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslikda frazeologik birliklarning o'rganilishi va uning tarixi ko'rib chiqiladi. Muallif ushbu fanni o'rganishning muhim jihatlarini: frazeologik birliklarning barqarorligi, izchilligi va semantik tuzilishi, kelib chiqishi va asosiy vazifalarini ajratib ko'rsatadi. Shuningdek, frazeologiyaning murakkab tarmog'i frazeologik birliklarning tarjimai bo'lib, ushbu fan bo'yicha tadqiqot olib borishda katta tajriba talab etiladi..

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, so'z, ibora, komponent, tarixiy taraqqiyot, til frazeologik tarkibining hozirgi holati.

Abstract: The article examines the history of the study of phraseological units in linguistics. The author highlights important aspects of the study of this science: stability, consistency and semantic structure of phraseological units, their origin and main functions. It is also noted that a complex branch of phraseology is the translation of phraseological units, which requires considerable experience in the field of research in this discipline.

Keywords: phraseological units, word, phrase, component, historical development, current state of the phraseological composition of the language.

Аннотация: В статье рассматривается история изучения фразеологических единиц в языкознании. Автором выделены важные аспекты исследования этой науки: устойчивость, системность и семантическая структура фразеологических единиц, их происхождение и основные функции. Также отмечено, что сложной отраслью фразеологии является перевод фразеологических единиц, который требует немалого опыта в сфере исследования этой дисциплины.

Ключевые слова: фразеологические единицы, слово, словосочетание, компонент, историческое развитие, современное состояние фразеологического состава языка.

Frazeologizmlar tilshunoslikning muhim sohasi bo'lib, xalqning madaniyati, dunyoqarashi va tarixiy tajribasini aks ettiradi. Ularni o'rganish masalasi bir necha muhim yo'nalishlarga bo'linadi.

O'zbek tilshunosligida frazeologizmlar anglatgan yaxlit ma'no bilan ular tarkibidagi leksemalar ifodalaydigan ma'nolar orasidagi munosabat asosida frazeologik butunlik, frazeologik qo'shilma, frazeologik chatishma kabi turlarga ajratiladi. Bunday leksik-semantik tasnif rus tilshunosi V.V.Vinogradov tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, qator tillarga tatbiq etildi. Jumladan, o'zbek tilshunosligi ham bunday tasnifdan chetda qolmadi.

Akademik V.V. Vinogradov turg'un iboralar nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. U birinchi bo'lib, "Frazeologik birlik" atamasini qo'llagan va nafaqat frazeologik birliklarning tavsifi, balki ularning kelib chiqishi va qo'llanish doirasi haqida ham o'z qarashlarini ilgari surgan. Tilshunos badiiy, ilmiy-ommabop, ijtimoiy-siyosiy, badiiy adabiyot, memuar va boshqa adabiyotlarning frazeologik tarkibi tahliliga bag'ishlangan ko'plab asarlar yozgan. Bu asarlarda frazeologik birliklarning semantik, leksik-semantik, morfologik va sintaktik jihatdan tahlili berilgan. Vinogradovning fikricha, frazeologik butunlik tarkibiga texnik va ilmiy birikma terminlar, qanotli so'z va birikmalar, kalamburlar, maqol va matallarni ham kiritishga to'g'ri keladi.

O'zbek tilshunosi A. Mamatov esa V.V.Vinogradovning nazariyasi frazeologizmning doirasini yanada kengaytirib yuborishi, chunki ular ichida semantik qayta shakllanmagan va ko'chma ma'nolanmagan turlari ham bir talay ekanligini hisobga olish va ularni boshqacha bir tarzda guruhga kiritish lozimligi haqidagi fikrlarini jamoatchilik hukmiga havola etadi.

Misollar tahlilidan turli tillarda frazeologizmlarning mazmun rejasida xilma-xilliklar mavjudligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu holat shu xalqlarning tabiiy yashash sharoitlari, madaniy va diniy an'analari

kabi omillar bilan uzviy bog'liqdir. Ayrim frazeologizmlarning shakllanishida ko'p tillarda bir xil nomlarning qo'llanishi shu xalqlarning yashash tarzlari, hayotiy tushunchalariga ham bog'liq.

Frazeologizmlar – tildagi barqaror birliklar bo'lib, ular ifodalilik, obrazlilik va emotsionallik jihatidan til boyligining ajralmas qismi hisoblanadi. Zamonaviy lingvistika nuqtayi nazaridan frazeologik birliklar so'z yasalihi, semantika, pragmatika, stilistika va tarjima nazariyasi kabi turli yo'nalishlarda o'rganiladi.

Tilshunoslar frazeologizmlarni quyidagi jihatlar bo'yicha tadqiq etadilar:

Semantik jihat – frazeologik birliklarning ma'noviy yaxlitligi va ko'chma ma'noda qo'llanishi;

Strukturaviy jihat – ularning grammatik tuzilishi va sintaktik funksiyalari;

Pragmatik jihat – gapda qo'llanishi, kontekstga bog'liqligi va stilistik vazifasi;

Tarjima nazariyasi – frazeologik birliklarning boshqa tillarga tarjima qilinish xususiyatlari;

Frazeologizmlar faqat leksik birliklar majmui emas, balki xalqning madaniyati, dunyoqarashi va tarixiy tafakkurini aks ettiruvchi muhim til vositalaridir. Shu bois ularni lingvistik tadqiq etish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va psixolingvistikaning ham dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Hamma xalqlarda ham vatan tuyg'usi, uni sevish, ardoqlash hissi, ishyoqmaslarni yomon ko'rish, qo'rloqlardan jirkanish his-tuyg'usi bor. Bu kabi fiziologik holatlar, emotsional munosabatlarni ijobiy yoki salbiy jihatdan tilda zuhr etish ixcham va chuqur ma'noli frazeologizmlar orqali ifodalanadi va ular ana shunday ehtiyojlar asosida shakllanadi.

Hanuzgacha frazeologizmlarni “tor” va “keng” ma'noda tushunish davom etmoqda. Bizningcha, frazeologiyani “keng” ma'noda ham, “tor” ma'noda ham tushunish mumkin emas. Frazeologiya bahsida frazeologizmlarni, ularning turli xususiyatlarini o'rganish zarur. Frazeologizmlar tilning alohida rasmiylashgan birligi bo'lib, tuzilishiga ko'ra erkin bog'lanmagan yoki gapga teng, komponentlari to'liq yoki qisman semantik qayta shakllangan, obrazli turg'un so'z birikmalarini o'z ichiga oladi. Frazeologiya tarkibida o'rganilayotgan maqol, matal, aforizm, hikmatli so'z, topishmoqlar alohida o'rganishni talab etadigan o'ziga xos mavzulardir. Bu til birliklarining o'zgacha nomi, o'zgacha til xususiyatlari mavjud. Shu ma'noda, ularni frazeologiya obyekti bilan aralastirmaslik lozim.

Ma'lumki, frazeologizmlarning farqlovchi belgilari bittagina emas, balki bir nechta belgilar yig'indisidan iboratdir. Ammo, bu belgilar ichida uning yetakchisini aniqlashda bir xillik ko'rinmaydi. Shu bois frazeologizmlarga xos yetakchi belgilarni aniqlash zarur bo'ladi. Tadqiqotlar obrazlilik va semantik qayta shakllanish bu belgilar ichida yetakchi ekanligini ko'rsatadi. Buni quyidagi bog'lanmalarning turlari va ularning belgilari asosida izohlash mumkin:

1) erkin bog'lanma – alohida rasmiylashgan;

2) turg'un bog'lanma – alohida rasmiylashgan, tarkibi barqaror, yaxlitligicha qo'llanadi, tayyor holda mavjud;

3) frazeologizm – alohida rasmiylashgan, tarkibi barqaror, yaxlitligicha qo'llanadi, tayyor holda mavjud, obrazlilikka ega, semantik qayta shakllangan.

Frazeologiyada “frazeologik birlik”, “frazeologizm” va “turg'un birikma” tushunchalari bir-biriga yaqin ammo, ularning ma'no doirasi va qo'llanilishida bir qator farqli jihatlar ham bor.

Frazeologik birlik – bu ma'lum bir xalq tilida mavjud bo'lgan, tarkibiy qismlari o'zaro bog'langan va ko'pincha metaforik yoki ko'chma ma'noga ega bo'lgan so'z birikmasidir. Frazeologik birliklar har bir tilga xos bo'lib, ular odatda nutqda tayyor holda ishlatiladi va o'z tarkibidagi so'zlarning alohida lug'aviy ma'nosiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, “ko'z-quloq bo'lmoq” degan frazeologik birlik “e'tibor bilan kuzatmoq” ma'nosini anglatadi, “Tilingni tiy” kabi frazeologik birlikda “kamroq gapir” degan ma'no yuzaga keladi. Bu kabi frazeologik birliklarda semantik yaxlitlik, turg'unlik hamda metaforiklik xususiyatlari aks etadi.

Frazeologizm esa tilshunoslikdagi umumiy tushuncha bo'lib, barcha turg'un birikmalarni o'z ichiga oladi. Frazeologizm tushunchasi frazeologik birlikdan kengroq ya'ni u frazeologik birlashmalar, frazeologik birliklar va frazeologik butunliklarni qamrab oladi. Shuningdek, frazeologizmlar stilistik va ekspressiv funksiyaga ham ega bo'ladi.

Turg'un birikmalar sintaktik jihatdan shakllangan va lug'aviy tarkibi o'zgarmaydigan iboralar bo'lib, ular frazeologik birliklarga nisbatan kengroq tushunchaga ega. Turg'un birikmalarga frazeologizmlardan tashqari maqollar, matallar, terminologik birikmalar ham kiradi.

Odatda frazeologizmlar ham, boshqa turg'un ifodalar ham turg'un birikmaga kiradi. Ular lug'aviy, stilistik va semantik barqarorlikka ega. Biroq ba'zida ko'chma ma'noga ega bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni, har bir frazeologik birlik frazeologizm hisoblanadi, lekin har bir frazeologizm ham turg'un birikma

bo'la olmaydi. Shuningdek, turg'un birikmalar nafaqat frazeologizmlarni, balki boshqa barqaror tuzilmalarni ham o'z ichiga oladi.

Ko'rinadiki, frazeologizmlar uchun bitta belgi yetarli emas. Chunki, ular bir qancha belgilar yig'indisidan iborat til birliklaridir. Bular ichida obrazlilik va semantik qayta shakllanish yetakchi belgilar sanaladi. Frazeologik birlik bo'lishi uchun so'zlarning turg'un birlashmasi obrazli ma'no, ko'chma ma'no anglatishi shart. Shuning uchun ham frazeologizmlar alohida rasmiylashgan, obrazli va ko'chma ma'no ifodalaydigan til birliklaridir.

O'zbek voqeligi asosida shakllangan frazeologizmlar ilmiy adabiyotlarda milliy xarakterli frazeologizmlar atamasi bilan yuritiladi. Bunday frazeologizmlar o'zbek turmushidagi hayotiy voqelik va shu voqelikdan kelib chiquvchi obrazlardan iboratligi bilan xarakterlanadi. Frazeologizmlarning ko'pchiligi asrlar davomida o'zbek xalqining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy, madaniy hayoti, hayotiy kuzatishlari, jug'rofiy joylashishi, o'ziga xos tushunchalari asosida yuzaga keladi. Masalan, tilimizdagi "do'ppisini osmonga otmoq" (juda xursand bo'lmoq, quvonmoq) frazeologizmi o'zbek xalqining milliy urf-odati bilan bog'liq holda shakllangan. Ma'lumki, do'ppi o'zbek xalqining milliy bosh kiyimi hisoblanadi. Shu milliylik asosida "do'ppisini osmonga otmoq" frazeologizmi paydo bo'lgan. Kishi quvonganda, biron ijobiy voqea-hodisadan, xabardan xursand bo'lganda beixtiyor do'ppisini osmonga otish holatlari uchraydi. Shunday xursandchilik va quvonish holatini obrazli ifodalash ehtiyoji asosida ushbu ibora paydo bo'lgan. Do'ppi leksemasi ishtirokida "do'ppisini yerga qo'yib o'ylamoq", "do'ppining tagida odam bor", "do'ppisini yarimta qilib", "do'ppisi tor kelmoq", "do'ppisi chakkada", "do'ppisi chamberak" kabi qator frazeologizmlar ham shakllangan.

O'zbek frazeologik tilshunosi, prof. B. Yo'ldoshev frazeologiya fanining rivojlanish tarixini uch davrga ajratadi. Darhaqiqat, birinchi davrda frazeologiya lug'atshunoslik obyekti bo'lgan. Ularni lug'atlarda aks ettirish (kodifikatsiyalash), ma'nosi va etimologiyasini izohlashga e'tibor qaratilgan. M.V.Lomonosov, V.I.Dal, A.A.Potebnya, F.F.Fortunatov, F.I.Buslayev, Sh.Balli, A.A.Shaxmatovlarning ilmiy faoliyati bu davrni rivojlantirishga katta turtki bo'lgan.

40-yillarga kelib o'zbek yozma adabiyotidagi aforizm-hikmatli so'zlarni to'plash, nashr ettirishlar yo'lga qo'yila boshlandi. Bu davrda frazeologiyaga doir dastlabki ilmiy ma'lumotlar A.G'ulomov, U.Tursunov, A.K.Borovkov, V.Abdullayev, N.Mallayev kabi taniqli tilshunos va adabiyotshunoslarning turg'un birikmalarga oid tadqiqotlarida ko'zga tashlanadi. Faqat 50-yillarga kelib, Sh.Rahmatullayev, Ya.D.Pinxasov, A.Shomaqsudov, M.Xusainovlarning frazeologiyaga bag'ishlangan maxsus nomzodlik tadqiqotlari yuzaga keldi. Bu ishlarning natijasi sifatida buyuk Navoiyning hikmatlari va iboralarni, aforizmlarini to'plash va nashr ettirish ishlarini alohida qayd etish lozim. Vanihoyat, 1964-yilda Sh.Rahmatullayev "O'zbek tilining qisqacha frazeologik lug'ati"ni yaratdi. Shuningdek, Sh.Shomaqsudov va O.Dolimovning "Keng uyning kelinchagi" (Toshkent, 1961,1964 yillar) nomli lug'at-kitobida tilimizning har xil xarakteridagi frazeologik materiallari yig'ilgan. 1976-yildan nashr etilib boshlangan "O'zbek frazeologiyasidan materiallar" (X.Berdiyev, R.Rasulov, B.Yo'ldoshev. Samarqand) uch qismli qo'llanmalarida tilimizning ko'plab frazeologik materiallari yig'ilib, o'quvchilarga taqdim etildi. O'zbek tili frazeologik lug'atshunosligidagi katta yutuqlarimizdan biri 1978-yilda nashr etilgan, prof. Sh.Raxmatullayev tomonidan yaratilgan "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" bo'ldi. Lug'atda frazeologizmlarning ma'no qirralarini izohlash bilan birga, ularning varianti, sinonimlari keltirilgan va misollar asosida izohlangan.

O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarni ilmiy tadqiq etishni esa birinchi bo'lib prof. Sh.Rahmatullayev boshlab berdi. Endilikda tilshunosligimizda frazeologiya alohida til birligi sifatida o'rganilmoqda, frazeologiyaning o'rganish obyekti u yoki bu tarzda belgilandi, ularning grammatik xususiyatlari u yoki bu tarzda o'rganildi, stilistik imkoniyatlari to'g'risida katta-katta monografik ishlar maydonga keldi, frazeologik izohli lug'atlar yaratildi. Bu kabi tadqiqotlar, shubhasiz, frazeologiyaning alohida til birligi bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi.

Zamonaviy o'zbek tilshunosligida frazeologizmlar bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar tilimizning boyligini va madaniy merosini yanada chuqurroq o'rganishga imkon yaratyapti. Bugun izlanuvchan o'zbek tilshunoslari yangi tadqiqotlarga bel bog'lab xorijiy tillar bilan qiyosiy aspektidagi izlanishlar olib bormoqda. Xususan, Zulfiya Berdiyeva "O'zbek va fransuz tillaridagi somatik frazeologizmlarning qiyosiy tahlili" bo'yicha tadqiqot olib borgan va o'zbek va fransuz tillaridagi tana a'zolari bilan bog'liq somatik frazeologik birliklarning o'ziga xos jihatlarini qiyosiy tahlil qilgan. Unda frazeologik birliklarning o'xshashlik va farqlari misollar yordamida yoritilgan. Zulxumor Qurbanovanning "Nemis va o'zbek tillarida somatik frazeologizmlar xususiyati" haqidagi ilmiy maqolasida nemis va o'zbek tillaridagi somatik frazeologizmlarning xususiyatlari, ularning tasnifi va tilshunos olimlarning fikrlari tahlil qilingan. Fayyoz Maxmudovanning "Frazeologik

birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari” mavzusidagi ilmiy maqolasida frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularning o‘zbek tilidagi o‘rni haqida so‘z yuritilgan.

Umida Azimova va Ixtiyor Umirovlarning “Zamonaviy ingliz va o‘zbek tillarida frazeologik birliklarning o‘rganilish darajasi”ga bag‘ishlangan ilmiy maqolasida asosiy e‘tibor zamonaviy ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklarning o‘rganilish darajasi va ularning o‘ziga xos xususiyatlariga qaratilgan.

Manzura Xurramovaning “O‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi frazeologizmlarning struktur-semantik tahlili”ga bo‘yicha olib borgan tadqiqotida o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi frazeologizmlarning struktur-semantik aloqadorliklari ochib berilgan.

Mazkur tadqiqotlar o‘zbek tilidagi frazeologizmlarning turli tillar bilan qiyosiy o‘rganilishi va ularning lingvistik hamda madaniy xususiyatlarini yoritishga qaratilgan bo‘lib, ular tilshunoslik sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda frazeologiyaning turli tomonlariga bag‘ishlangan qator monografik kuzatishlar, dissertatsiyalar, frazeologik lug‘atlar ham yuzaga kelmoqda. Shu bilan birga, ko‘plab ilmiy nashrlarda frazeologizmlarni o‘rganish bo‘yicha bir qator ilmiy maqolalar e‘lon qilinyapti.

Jumladan, Shaxloxon Yusufjonovanning “Frazeologizmlar tahlili” mavzusidagi maqolasida frazeologik birliklarning tabiati, ularning kategorial belgilari va nutqda qo‘llanish qonuniyatlari o‘rganilgan. Frazeologizmlarni erkin so‘z birikmalaridan ajratilib, ularning omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligi kabi masalalar keng tahlil qilingan.

Shu qatorda, Ra‘no Sayfullayeva va Shodiya Ganiyevalarning “O‘zbek tilida frazeologik transformantlar va ularni modellashtirish” mavzusiga bag‘ishlangan maqolasi alohida e‘tirofga molikdir. Unda o‘zbek tilidagi frazeologik birliklarning struktur-semantik tuzilishi, nutqiy qurshovdagi sintagmatik voqelanishi va frazeologik transformatsiya hodisasi tahlil qilingan. Frazeologik transformantlarning kengayish, torayish, almashish va aralash tipdagi shakllanish usullari modellashtirilgan.

Til faktlari shuni ko‘rsatadiki, hozirgi zamon turkiy tillarining ko‘pgina frazeologizmlari inson ta’na a’zolarining nomlari asosida paydo bo‘lgan. Ular boshqa so‘zlarga birikkan holda kishilar ta’na a’zolarining holatini, kishilarning psixik, emotsional holatlarini va xarakterlarini ifoda eta oladi. Misollardan ko‘rinadiki, deyarli barcha turkiy tillaridagi frazeologizmlarning ma’lum bir komponenti bir-biriga o‘xshashligi kuzatiladi. Ayniqsa, bu sohada somatik so‘zlarning bir-biriga o‘xshashligini ta’kidlash kerak. Hozirgi turkiy tillarda, ayniqsa, “qo‘l”, “dil”, “yurak” kabi somatik so‘zlar mahsuldir. A.Isayev “bosh” somatizmi orqali turkiy tillaridagi 160 frazeologizm tuzilganligini qayd etadi. O‘zbek tilidagi “bel bog‘lamoq” iborasi, qozoq tilida “belbayla”, uyg‘ur tilida “bel bag‘la”; o‘zbek tilidagi “tosh bag‘ir” iborasi qozoq tilida “tas baуыр”, turkman tilida “dash bag‘ыр”, uyg‘ur tilida “tash bag‘ыр” kabi ifodalanadi. O‘zbek tilidagi xafalik, o‘kinchlikni ifodalaydigan “ikki ko‘zi to‘rt bo‘lmoq” qirg‘iz tilida “eki kozum tort”, qozoq tilida “eke koz tort bol”, turkman tilida esa “gezi dort bol” kabi ifodalanadi.

O‘zbek tilida frazeologizmlar ma’no jihatdan shakllanadi. Frazeologizmlarning ma’no xususiyatlari ularni boshqa til birliklaridan farqlovchi asosiy belgilardir.

Frazeologizmlarning farqlovchi belgilari bittagina emas, balki bir nechta belgilar yig‘indisidan iborat. Ammo bu belgilar ichida uning yetakchisini aniqlashda bir xillik ko‘rinmaydi. Bu esa frazeologik obyektning chegaralarini to‘la-to‘kis belgilash imkonini bermaydi. Hozirgi bosqichda alohida rasmiylashgan, tarkibning barqarorligi, yaxlitligicha qo‘llaniladigan, tayyor holda mavjudlik, obrazlilik, semantik qayta shakllanish kabilar frazeologizmning belgilari sifatida ko‘rsatiladi. Bu belgilarning barchasi frazeologizmlarga xos. Ammo bularning ko‘pchiligi boshqa birikmalarga, jumladan, erkin va turg‘un bog‘lanmalarga ham xosdir. Shu bois, frazeologizmlarga xos yetakchi belgilarni aniqlash zarur hisoblanadi. Tadqiqotlar obrazlilik va semantik qayta shakllanish bu belgilar ichida yetakchi ekanligini ko‘rsatadi.

Frazeologizmlarning ma’nolari semantik qayta shakllanish asosida yuzaga keladi. Ayni shu masalani o‘rganish chog‘ida ular transpozitsiya ro‘y berishi aniqlanadi. Transpozitsiya bu - til elementlarining o‘ziga xos bo‘lmagan vazifa va ma’noda qo‘llanishidir. Transpozitsiyada erkin bog‘lanma yoki gapning to‘g‘ri ma’nosidan kelib chiqmaydigan frazeologik ma’no yuzaga keladi. O‘zbek tilida frazeologizmlarning aksariyati transpozitsiya asosida yuzaga keladi.

Frazeologizmlar nutqning ta’sirchanligini oshirish vositasi bo‘lganligi, emotsional-ekspressivlikni ifodalovchi birlik bo‘lganligi bois, ularni bir tildagisining ikkinchi tildagi sinonimlarini qiyosiy o‘rganish muhim hisoblanadi.

Frazeologizmlarning shakllanishida hamda nutqning ta’sirchanligini oshirishda frazeologik sinonimlar va variantlilik ham jozibali, obrazli ifodalanishda muhim til birikmalari hisoblanadi.

Demak, xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, frazeologizmlar uslubiy-semantik jihatdan shakllangan obrazli til birliklari hisoblanib, badiiy asar tili, yozuvchi va shoirlar mahoratini ko'rsatuvchi nutqning emotsionalligi, ta'sirchanligini ifodalovchi vositalardan biridir.

Bugungi kunga kelib, frazeologik tadqiqotlar rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, hanuz bir qator dolzarb muammolar mavjud. Xususan, o'zbek tilida frazeologizmlarning aniq chegaralarini belgilash masalasi, frazeologizmlarning tarjima va madaniyatlararo kommunikatsiyadagi o'rni, yangi paydo bo'layotgan va eskirayotgan frazeologizmlarni aniqlash va tadqiq qilish bo'yicha bir qancha kamchiliklar mavjud. Shuningdek, kelgusida frazeologizmlarni sun'iy intellekt yordamida avtomatik tahlil qilish, xalqaro frazeologik lug'atlarni yaratish va ularni lingvomadaniy tadqiqotlar bilan bog'lash asosiy yo'nalishlardan biriga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. [Текст] / Москва "Высшая школа":1976 — С. 33-36.
2. Молотков А.М. Основы фразеологии русского языка. [Текст] / Ленинград: 1977. — С. 217-218.
3. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. [Текст] / В. В. Виноградов. — Москва: 1977. — С. 140–161.
4. Володина М. Н. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — Москва: Alma Mater Publ., 2008. — С. 56, 100–114.
5. Давыдова С. В. Язык средств массовой информации. С. В. Давыдова. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/yazyk-sredstv-massovoy-informatsii> (дата обращения: 27.04.2018).
6. Докинз Р. Эгоистичный ген [Текст] / Р. Докинз. — Москва: Мир, 1993.
7. Knyazev A. A. OAV ensiklopedik lug'ati [] / A. A. Knyazev. Bishkek: KRSU nashriyoti, 2002, 756 p. (rus tilida).
8. Lingvistik atamalar lug'ati [matn]: Ed. 2-E. / D. E. Rosenthal, Telenkova M. A.-M.: Ma'rifat. 1976. — 338s.
9. Rus tilining stilistik ensiklopedik lug'ati [matn]: 2-nashr., stereotip. / M. Kojina tomonidan tahrirlangan. - M.: Flint: Fan.2011. - 657s.
10. Chachanovskiy A. A. haqiqat misoli: ommaviy axborot vositalari va hayot: imkoniyat, qidiruv, javobgarlik [matn] / A. A. Chachanovskiy. - M.: Politizdat, 2007. — 138s.
11. Vinogradov, V.V. Rus frazeologiyasining lingvistik fan sifatida asosiy tushunchalari [Matn] / V.V. Vinogradov. - L.: Leningrad davlat universiteti, 1946. - B. 56.
12. Исаев А. Соматические фразеологизмы узбекского языка: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. [Текст] / С-6. — Ташкент, 1976.
13. Iskandarova Sh. O'zbek tili leksikasini mazmuniy maydon sifatida o'rganish (shaxs mikromaydoni) : Filol.fan.nom....diss.avtoref. Toshkent, 1999.
14. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari: Filol fan.nom.. diss.avtoref. Toshkent, 1993.
15. Yo'ldoshev B. O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. Samarqand, 2007.
15. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. — Москва: Наука, 1976.
16. Mamatov A.E. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari: Filol.fan.nom....diss.avtoref. Toshkent, 2000.
17. Rahmatullayev Sh. Leksema va frazema ma'nosini komponent tahlilining ba'zi natijalari // O'zbek tili va adabiyoti. 1986 yil 3-son. 16-21-betlar.
18. Ro'ziqulova M. O'zbek tilida idiomalar: Filol.fan.nom....diss.avtoref. Toshkent, 1966.
19. Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики. Труды по языкознанию. — Москва: Прогресс, 1977.
20. Usmonova Sh.R. O'zbek va turk tillarida somatik frazeologizmlar: Filol.fan.nom....diss.avtoref. Toshkent, 1998.
21. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. — Москва: Высшая школа, 1985.
21. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent: Fan, 1981.
21. <https://erus.uz/index.php/er/article/view/863>
22. <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/3299>